

**«ВОССОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СВОЕОБРАЗИЯ КАК
КРИТЕРИЙ АДЕКВАТНОСТИ ПЕРЕВОДА»**

Хожиматова Нигора

преподаватель кафедры филологии
University of economics and pedagogy
E-mail: nigoraxon6792@mail.com

Тел: (91)1707992

Умурзаков Исраил Исакович

профессор кафедры филологии
University of economics and pedagogy
E-mail: umurzakovi@mail.com

Тел: (91)6061820

Аннотация. В статье рассматриваются основные признаки составляющей адекватности перевода и национальное своеобразие художественного произведения. Отражение в произведении менталитета, жизни и быта. Определить эквивалентности перевода, рассмотреть теорию уровней эквивалентности В.Н. Комисарова, типы преобразований, осуществляемых в процессе перевода, проанализировать текст с точки зрения адекватности и эквивалентности.

Ключевые слова: адекватность, процесс перевода, художественный текст, национальное своеобразие, бытовые реалии, портретные детали.

**“RECREATION OF NATIONAL IDENTITY AS A CRITERION FOR
THE ADEQUACY OF TRANSLATION”**

Xojimatova Nigora

lecturer at the department of philology and language teaching University of
economics and pedagogy

E-mail: nigoraxon6792@mail.com

Tel: (91)1707992

Umurzakov Israil Isakovich

professor at the department of philology and language teaching University of
economics and pedagogy

E-mail: umurzakovi@mail.com

Tel: (91)6061820

Annotation. The article examines the main features of the component of translation adequacy and the national originality of a work of art. Reflection in the work of mentality, life and everyday life. Determine translation equivalence, consider the theory of equivalence levels N.V. Komissarov, types of transformations carried out in the translation process, analyze the text from the point of view of adequacy and equivalence.

Key words: adequacy, translation process, literary text, national identity, everyday realities, portrait details.

Введение.

Перевод является одним из древнейших видов человеческой деятельности, это сложный и многогранный процесс. Обычно говорят о переводе «с одного языка на другой», но, в действительности, в процессе перевода происходит не просто замена одного языка другим. В переводе сталкиваются различные культуры и традиции, разные складывания мышления, разные литературы, разные эпохи и разные уровни развития. В настоящее время перевод играет важную

роль. Переводчик должен стремиться к наиболее адекватному и эквивалентному переводу.

Задача любого перевода - это передать средствами другого языка целостно и точно содержание подлинника, сохранив его стилистические и экспрессивные особенности. Для определения степени общности содержания (смысловой близости) оригинала и перевода были введены понятия эквивалентности и адекватности.

Основная часть.

Понятие эквивалентности раскрывает важнейшую особенность перевода и является одним из центральных понятий современного переводоведения.

В современном переводоведении существуют различные подходы к определению эквивалентности. Однако наиболее распространенной на сегодняшний момент можно назвать теорию уровней эквивалентности В.Н. Комиссарова, согласно которой в процессе перевода устанавливаются отношения эквивалентности между соответствующими уровнями оригинала и перевода. Единицы оригинала и перевода могут быть эквивалентны друг другу на всех существующих уровнях или только на некоторых из них. Конечная цель перевода, по Комиссарову, заключается в установлении максимальной степени эквивалентности на каждом уровне.

Категория адекватности является главным образом характеристикой не степени соответствия текста перевода тексту оригинала, а степени его соответствия ожиданиям участников коммуникации. В качестве последних могут выступать оба участника коммуникации, как автор исходного текста, так и получатель сообщения в переводе.

Адекватный перевод ориентирован на получателя сообщения, созданного переводчиком. Во всех случаях, когда переводу подлежит текст, создававшийся «для внутреннего потребления», т.е. как речевое произведение, перевод которого изначально не предполагался, адекватность оказывается всецело ориентированной на получателя переводной продукции. Именно он определяет

степень коммуникативной равнозначности оригинала и перевода, необходимую ему для решения задач коммуникации. Адекватность представляет собой некий компромисс, на который идет переводчик, жертвуя эквивалентностью для решения главной задачи. Такой главной задачей считается сохранение в переводе функциональных доминант исходного текста.

По словам Л. С. Бархударова (лингвист, специалист по теории перевода), все виды преобразований или трансформаций осуществляемых в процессе перевода можно свести к четырем элементарным типам, а именно:

1. **Перестановки** - это изменение расположения языковых элементов в тексте перевода по сравнению с текстом подлинника. Элементами, могущими подвергаться перестановке, являются обычно слова, словосочетания, части сложного предложения и самостоятельные предложения в строе текста. «Как по вольной волюшке/ По зелено морю/ Ходят все кораблики/ Белопарусники» («Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтов) «Moviy dengiz ko`ksida/ Erkin-erkin osuda/ Oq yelkanli kemalar/ Qatorlashib yelarlar».

2. **Замены** - наиболее распространенный и многообразный вид переводческой трансформации. В процессе перевода замене могут подвергаться как грамматические единицы, так и лексические, в связи с чем можно говорить о грамматических и лексических заменах. К грамматическим же относятся следующие типы: замена форм слова, замена частей речи, замена членов предложения (перестройка синтаксической структуры предложения), синтаксические замены в сложном предложении;

«Он улыбнулся вторично»- «U yana jilmayib qo`ydi»

3. **Добавления.** Этот тип переводческой трансформации основан на восстановлении при переводе опущенных в ИЯ "уместных слов".

«Ужасные плуты!»- «Bari uchiga chiqqan ayuor!»

Заключение

Итак, мы выяснили, что перевод текстов должен верно передавать смысл оригинала в форме, по возможности близкой к форме оригинала. Отступления

должны быть оправданы особенностями русского языка, требованиями стиля. Перевод в целом не должен быть ни буквальным, ни вольным пересказом оригинала, хотя элементы того и другого обязательно присутствуют. Важно не допускать потери существенной информации оригинала. Для этого необходимо понимать, что такое эквивалентность и адекватность перевода. «Эквивалентность» обозначает общность содержания, т. е. смысловую близость оригинала и перевода. «Адекватность» обозначает соответствие перевода как процесса данным коммуникативным условиям.

Литература.

1. Глушко М.М. Функциональный стиль общественного языка и методы его исследования. – М.: 1974.
2. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. – М., 2004
3. Нелюбин Л.Л. Введение в технику перевода –М.,2012
4. Нелюбин Л.Л. Наука о переводе –М.,2008
5. Реформатский А.А. Введение в языкознание. -М.: 1955.
6. Федоров А. В., Основы общей теории перевода. -М.: 1968